

УДК 658.5

**ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ
ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
АККРЕДИТАЦИИ**

**FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF ACCREDITATION PROCEDURES
OF CONFORMITY ASSESSMENT ORGANS IN THE NATIONAL
ACCREDITATION SYSTEM**

©Демиденко Г. Н.

канд. хим. наук

Тверской государственный технический университет
г. Тверь, Россия, xt345@mail.ru

©Demidenko G.

Ph.D., Tver State Technical University
Tver, Russia, xt345@mail.ru

©Медведев И. В.

Тверской государственный технический университет
г. Тверь, Россия, ivan.iv13@yandex.ru

©Medvedev I.

Tver State Technical University
Tver, Russia, ivan.iv13@yandex.ru

©Сулман М. Г.

д-р. хим. наук

Тверской государственный технический университет
г. Тверь, Россия, sulman@online.tver.ru

©Sulman M.

Dr. habil.

Tver State Technical University
Tver, Russia, sulman@online.tver.ru

Аннотация. В статье обсуждаются особенности реализации в России процедуры аккредитации органов по оценке соответствия, анализируются несоответствия действующих стандартов и нормативных правовых актов, проблемы практического применения критериев аккредитации.

Abstract. The paper discusses the features of implementation in Russia of the procedure of accreditation of conformity assessment bodies, analyses the inconsistencies of the existing standards and normative legal acts, the problems of practical application of the accreditation criteria.

Ключевые слова: аккредитация, критерии аккредитации, орган по оценке соответствия, испытательная лаборатория.

Keywords: accreditation, accreditation criteria, body for conformity assessment, testing laboratory.

Процедура аккредитации как независимая и авторитетная аттестация компетентности участников процедур оценки соответствия продукции и услуг начала развиваться и внедряться только в 70-х годах прошлого столетия, постепенно приобретая современные черты. Несмотря на то, что аккредитация в области обеспечения единства измерений с

первого взгляда кажется не самой заметной сферой деятельности в нашей стране, она занимает одну из ведущих позиций системы, обеспечивающей вхождение товаров на рынок. Вследствие этого, направление и тенденции развития системы аккредитации в Российской Федерации — крайне важная тема для обсуждения всеми заинтересованными лицами, а оценка степени соответствия конкретной лаборатории критериям этой системы имеет как теоретическое, так и практическое значение.

До 2011 года в России полномочия на осуществление деятельности в сфере метрологии, стандартизации, сертификации и аккредитации осуществляли одни и те же структуры: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт), Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, что противоречило международным правилам и нормам и создавало множество лазеек для недобросовестных участников процессов сертификации и аккредитации. В январе 2011 г. Указом Президента РФ №86 «О единой национальной системе аккредитации» (1), была создана Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), на которую возложили функции по формированию единой национальной системы аккредитации, а государственные министерства и ведомства и лишились права на совмещение полномочий по аккредитации и оценке соответствия, а также контролю за деятельностью аккредитованных лиц.

За несколько лет в стране кардинально изменилась структура оказания государственной услуги — аккредитации, она стала понятнее, систематизированнее и прозрачнее. В то же время за это время накопился ряд проблем и противоречий, которые не позволяют потребителям этой услуги в полной мере осуществлять свою деятельность в соответствии с критериями аккредитации (2).

Трудности связаны не только с небольшим штатом работников Росаккредитации, сложностью соблюдения временных рамок процедур, сложностью подготовки экспертов и специалистов в данной области, но и, что наиболее важно, не проработанной до конца нормативно-правовой базой. Например, перечень документов, необходимых для функционирования системы менеджмента качества испытательной лаборатории, и правила их заполнения существенно различаются в ГОСТ Р 51000.4-2011 «Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий» (3) и в приказе Минэкономразвития от 30.05.2014 №326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» (2). В настоящее время одновременно действуют оба эти документа.

Отметим, что для успешного прохождения аккредитации требуется соответствие целому ряду критериев, в том числе, касающихся персонала испытательной лаборатории. Приказ №326 устанавливает, что все работники, которые непосредственно задействованы в выполнении работ по подтверждению соответствия, должны отвечать следующим требованиям (2):

- обладать знаниями и навыками для выполнения своих должностных обязанностей;
- иметь дипломы о среднем профессиональном, высшем или дополнительном профессиональном образовании по профилю, который соответствует области аккредитации, указанной в заявке;
- иметь стаж работы по специальности от 3-х лет и выше.

При этом к выполнению испытательных работ допускается привлекать лиц, не удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям, но только при условии контроля со стороны сотрудников с необходимым образованием и стажем.

Все данные о персонале вносятся в одно из приложений к заявке на аккредитацию по форме, утвержденной ГОСТ Р 51000.4-2011 (3), которая выглядит следующим образом:

Фамилия, имя, отчество	Выполняемая функция, проводимое испытание	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)	Практический опыт	Специальная подготовка, повышение квалификации, информация об аттестации (регистрации эксперта)	Примечание

В примечании следует указывать сотрудников других подразделений, привлекаемых для участия в испытаниях.

Требования к системе менеджмента качества испытательной лаборатории, которые обязаны соответствовать положениям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (4) не в полной мере соответствуют Указу Президента РФ №86 «О единой национальной системе аккредитации» (1).

Сравнительный анализ показывает, что введение единых критериев аккредитации не отменяет действие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», поскольку критерии являются своего рода дополнением данного стандарта и направлены на обеспечение выполнения Федерального закона №102 «Об обеспечении единства измерений» (5).

В ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 установлены общие требования к компетентности лабораторий, включая отбор образцов, испытания и калибровку. Данный стандарт содержит требования, как к системе организации, так и к технической компетентности лабораторий, однако требования носят рамочный, общий характер (4).

Например, в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 неоднократно по тексту приводятся примечания, которые не являются установленными требованиями, а представлены в виде рекомендаций или пояснений (4). Тем не менее, в аттестате аккредитации указывается, что орган по оценке соответствия соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, тогда как при осуществлении самой процедуры эксперты руководствуются Приказом №326.

Повсеместное внедрение новых для России жестких требований, трудности, возникающие в процессе аккредитации, несмотря на все старания, прилагаемые сотрудниками Росаккредитации, создают негативную и тревожную обстановку. Некоторые особенности осуществления процедур в процессе оказания государственной услуги (аккредитации испытательной лаборатории) и при подготовке к ней до сих пор подробно не прописаны в документах. У каждой из сторон процесса начинают превалировать различные цели: у одних – признание аккредитации, проводимой в нашей стране, за рубежом, жесткое соблюдение критериев аккредитации и контроль за аккредитованными органами по оценке соответствия, а у других — получение аттестата аккредитации и работа без перебоев и простоя. Следовательно, в сложившейся ситуации довольно нелегко всем участникам процесса, но достичь успеха можно только совместным трудом и внедрением в практику международного опыта, тогда на выходе получится действительно качественная безопасная продукция, достойная представлять Россию на внутреннем и внешнем рынках.

Источники:

(1). Указ Президента РФ «О единой национальной системе аккредитации» №86 от 24.01.2011.

(2). Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.05.2014 г. №326 «Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица, критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».

(3). ГОСТ Р 51000.4-2011 Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий.

(4). ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

(5). Федеральный закон от 26.06.2008 г. №102 «Об обеспечении единства измерений».

Sources:

(1). Ukaz Prezidenta RF "O edinoi natsionalnoi sisteme akkreditatsii" №86 ot 24.01.2011.

(2). Prikaz Minekonomrazvitiya Rossiiskoi Federatsii ot 30.05.2014 g. №326 "Ob utverzhdenii kriteriev akkreditatsii, perechnya dokumentov, podtverzhdayushchikh sootvetstvie zayavitelya, akkreditovannogo litsa, kriteriyam akkreditatsii, i perechnya dokumentov v oblasti standartizatsii, soblyudenie trebovaniy kotorykh zayavitelyami, akkreditovannymi litsami obespechivaet ikh sootvetstvie kriteriyam akkreditatsii".

(3). GOST R 51000.4-2011 Obshchie trebovaniya k akkreditatsii ispytatelnykh laboratorii.

(4). GOST ISO/MEK 17025-2009 Obshchie trebovaniya k kompetentnosti ispytatelnykh i kalibrovochnykh laboratorii.

(5). Federalnyi zakon ot 26.06.2008 g. №102 "Ob obespechenii edinstva izmerenii".

*Работа поступила
в редакцию 24.03.2017 г.*

*Принята к публикации
26.03.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Демиденко Г. Н., Медведев И. В., Сульман М. Г. Особенности реализации процедуры аккредитации органов по оценке соответствия в национальной системе аккредитации // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №4 (17). С. 126–129. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/demidenko-1> (дата обращения 15.04.2017).

Cite as (APA):

Demidenko, G., Medvedev, I., & Sulman, M. (2017). Features of the implementation of accreditation procedures of conformity assessment organs in the national accreditation system. *Bulletin of Science and Practice*, (4), 126–129.